

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/359234396>

Българският национален въпрос в контекста на Руско-турската война 1877-1878 г./ Bulgarian national question in the context of Russo-Turkish War of 1877-1878 // Актуальные проблемы...

Article · March 2022

CITATIONS

0

READS

6

1 author:

Ventzislav Velev

University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)

56 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Актуальные проблемы регионоведения

Материалы всероссийской
научно-практической
конференции

27-28 апреля 2013 года

Славянск-на-Кубани
2013

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ I

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Рязнов С.А.	Послевоенное колхозное строительство в ст. Красноармейской (Полтавской) в 1945-1947 гг.	7
Рыков Г.В.	Уртинский воорос в советско-нахских отношениях в 1930-е гг.	11
Рыжников М.В.	Значение комплексной модернизации и реализации в военно-политической сфере	15
Рыжников М.А., Серогодский Н.А.	Особенности развития экономики кубанского оазиса в 90-е XX века	18
Рыжов В.И.	Выезд В.И. Бязгирского национален воорос в контекста на русско-турецкая война 1877-1878 г.	22
Выноградков Б.В., Бязгирский Б.А., Захаров А.В.	К проблеме осуждения советского опыта трагических событий в оснания горских посредниковской общности	31
Выноградков Б.В., Карпухин Н.Н.	Особенности развития торговли на Северном Кавказе в XVIII в. в контексте причин антиросийского сопротивления горцев	35
Воронцов Е.П., Мангузин Е.В.	Анализ боевого пути 6-й Кубанско-Терской Чонгарской кавказской дивизии в начальный период войны	38
Галактич И.Н.	К проблеме современного осуждения динамики историко-географических оценок характера и методов интеграционных Северного Кавказа в состав России	42

УДК 908(470.6)
ББК 63.3(235.7)в431

А43

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

Рецензенты:

Ю. Ю. Клычников – доктор исторических наук, профессор кафедры истории государства и права России и зарубежных стран Пятигорского государственного лингвистического университета;

А. П. Садилго – кандидат философских наук, доцент кафедры истории и методики ее преподавания филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани

Редакционная коллегия:

Н. А. Серогодский – доктор исторических наук, профессор, ответственный редактор;

А. Н. Рыжиков – кандидат исторических наук, доцент;

Д. Г. Юрченко – кандидат психологических наук, доцент

А43

Актуальные проблемы регионоведения : материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Славянск-на-Кубани, 27-28 апреля 2013 г. / под ред. Н. А. Серогодского ; филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани. – Славянск-на-Кубани : Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2013. – 322 с.

ISBN 978-5-91980-047-7

В основу сборника положены статьи российских ученых и молодых исследователей, изучающих проблемы истории, культуры и экономики различных регионов России.

Публикуемые материалы рассчитаны на специалистов-историков, экономистов, учителей, а также представителей других наук, интересующихся историей нашей страны.

УДК 908(470.6)

ББК 63.3(235.7)в431

ISBN 978-5-91980-047-7

© Коллекция авторов, 2013

© Филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2013

© Обложка Г. Н. Серогодская, 2013

колхозов и совхозов в акционерните общества, фермерските хозяйства, които не прилегли к росту производительности в сельском хозяйстве, но породили большое количество проблем, связанных с увеличением дисбаланса цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, значительным снижением сельскохозяйственного производства, падением уровня жизни сельских жителей, которые были вынуждены работать в ЛПК, производя продукты питания для собственных нужд. Также вынужденное «окрестствянивание» части населения Кубани позволило, на наш взгляд, преодолеть негативные последствия социально-экономических реформ в России 1990-х годов, однако, не решило экономических проблем села в целом.

Примечания:

1. Основные направления стабилизирани народното хозяйство и перехода к рыночной экономике. М., 1990. С. 39
2. Попов Н. Причины кризиса и пути выхода из него/АПК: экономика, управление. 1997. №8. С. 14.
3. Там же.
4. Сергюлаский Н.А. Социально-экономическое развитие села: опыт, проблемы, тенденции. 1980-2000 гг. (на материалах Дона, Кубани и Ставрополья). дисс... д-ра ист. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 38.
5. Кубань в цифрах. Краснодар, 2007. С. 145-147.
6. Социально-экономические проблемы России. Справочник. СПб, 1999. С. 182.
7. Там же. С. 190.
8. Сергюлаский Н.А. Социально-экономическое развитие села: опыт, проблемы, тенденции. 1980-2000 гг. (на материалах Дона, Кубани и Ставрополья). дисс... д-ра ист. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 53.

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС В КОНТЕКСТА НА РУССКО-ТУРСКАТА ВОЙНА 1877-1878 Г.

Велев В.И.

Руско-турската война от 1877-1878 г. и последвалото Освобождение на България от османска власт се явява прелюбен момент в историческото развитие на българската нация. По своята същност този акт се явява резултат от взаимодествието на два основни фактора: пропелсоре и провайнците свързани с национално-освободителните борби на българския народ до този момент, чийто връх е Априлското въстание от 1876 г. и самата Руско-турската война от 1877-1878 г., която е естествено продължение на запалташи се в годините г.нар.

Иточен въпрос [1]: Как тези фактори стегла да се прибавят и поредицата дипломатически преговори и решения на Великите сили през 70-те години на XIX в., които целят разрешение и на българския въпрос, който се явява неразделна част от Източия. Именно тогава националният елемент се появява като самостоятел и основен елемент на Източния въпрос. Все повече в дипломатическите кръгове се достига до констатицията, че от правилното разрешаване на националният проблем, зависи и постигането на траен мир на Балканите. Габрира се, че именно националният проблем на Балканите е един от най-трудните за разрешение измежду всички подобни в Европа, тъй като границата между българя, турци и сръби, не е така ясно изразена, както тази между европейските народности.

Руско-турската война от 1878-1879 г. променя политическата карта на Европа. Българската държава заявя с достойнство своето място, полагано й се от векове. Но нерешен в своята цялостност остава един важен и съществен въпрос - българският национален въпрос. Той налага в нов етап на развитие, образувано промените политически условия на Балканите. Отново и за напред историческата мисия на българското общество си остава насочена към целта - осъществяване на националното обединение.

Българският национален въпрос възниква още със завубата на политическата самостоятелност и развитие на българската средновековна държава. През всичките години на османското владичество основна и генерална цел преследвана от дейците на българското Възраждане и национално освобождение си остава изстъпване на българската държавност и независимост. Решението на този важен за българите въпрос прекинава през различни етапи на своето развитие - от етапа на събуждане на българската национална самостоятелност, през църковните и просветни борби, до борбите за политическо освобождение. Най-голямо проявление и реална възможност за неговото решение в цялостност обаче, се появява едва в контекста на развитието на сложната обстановка на Балканите, достигайла своя пик на развитие през втората половина на 70-те години на XIX в.

Това напие се явяват реални предпоставки и възможности за постигане на турската от векове българска мечта - възстановяване на българската държавност. Руско-турската освободителна за българския народ война от 1878-1879 г. увенчана с победа борбите на българския народ в тази посока. В същото време обаче, поставянето на естествения хряя на сили продължили десетилетия процес, се явява начално и на негово ново провавление и развитие, продължавано години за напред.

Голяма част от проучавателите на този проблематика се опират в своите изследвания както на многобройните архивни документи, свеления на османските

официални власти, архивите на Великите сили (Англия, Русия, Франция, Австро-Унгария, Германия), доклади на дипломатически консули в Османската империя, така и на международните актове и решения идол на Цариградската конференция от 1876 г., Сан-Стефанските прелиминарни мирни договори, решенията вети по време на Берлинския конгрес от 1878 г. Важна информация и изгледите на хората от тази епоха се открива и в написаната междурядна литература и най-вече на спомените на Николай Обретенов [2], Стоян Замков [3], Драган Цанков, Марко Балабанов [4] и др. Изключително ценен източник, даващ информация за общественото мнение и нагласи в европейските столици се явяват и статии в европейския периодичен печат – западните вестниците като „Валет“, „Фигаро“, „Журнал де Леба“, „Совр“, а също така и руските вестници „Слово“, „Изостропанная газета“, „Гражданин“ и др.

Събитията по третията проблематика, обект на настоящото съобщение, са изследвани от редица историци и публицисти. Първи опит в тази насока са „Записки по българските въстания“ на Захари Стоянов, съвременник и деси участник в събитията. В следосвобожденската историография може да се отбележи монографията на Димитър Страшимиров [5] – „История на Априлското въстание“. Целен принос в изследването на тези проблеми в съвременната историография е монографията на Константин Косев, Дойно Дойнов и Николай Жесев [6] – „Априлското въстание в съдбата на българския народ“. Дипломатическите аспекти на българското освобождение са изследвани подробно от Христо Христов [7], а също така от Константин Косев, С. Дойнов и др. [8]. Съществува и многобройна публицистична литература относно ролята на Русия за българското освобождение, която отразява русофилските или русофобските позиции на авторите.

Изследователите са единодушни, че въпросите свързани с решаването на националните проблеми на балканските народи и в частност решаването на българския национален въпрос, по своята същност са в основата на тогемия Източен въпрос, който е един от главните проблеми на европейските отношения през втората половина на XIX в. До 1876 г. [9]. Източния въпрос е непростан спор между Русия и Турция, в който останалите европейски държави до голяма степен заемат основно пасивна позиция. Дълги години под претекст, че защитават християнското население на Балканите, Русия воли войни с Турция, чиято основна цел е и постигане излаз на топло море. От втората половина на XIX в. почти всички по-големи европейски държави открито заявяват своите интереси към заземляване на влиянието си по посока Босфора, Дарданелите, Солун, Суецкия канал, Германия /Прусия/ и Австро-Унгария се стремят да извоюват свобода на по-големите

туркооски пътнича към изтока, за да осигурят развитието на своята индустрия. Русия извършва всеквонна усилия за да сложи ръка на Цариград и Дарданелите. Англия ревниво бди, за да запази хегемонията си над моретата, владеейки ключовите на морските пътнича. Стратегическите пунктове за власт над тогемите морски пътнича се явяват именно Балканите и борбата между Великите сили е именно за тях. Ясно се вижда, че Великите сили волени от своите интереси често пъти, за да постигнат целите си, използват прийома, като навърчайват развитието на някои поболди проблем претърпяват националната кауза на балканските народи в инструмент за постигането на собствения си успех.

Втората половина на 70-те години на XIX в. бележи ново изостряне на отношенията между Великите сили. Ясно се очертават два основни латера – от една страна Русия, в от другата страна западните държави и най-вече Германия, Австро-Унгария и Великобритания. Въпреки противоречията, които съществуват и помежду им, то западните държави като цяло се стремят да запазят статуквото на Балканите, като по този начин целят да държат Османската империя под свое икономическо и политическо влияние. По този начин се постига и ограничаване на руските докопвания на кол и гарантиране на контрол върху тогемите морета и оттам свободни постъпки към колонизалните владения и на Изток. В същото време руската дипломатика нос повече си поставя като генерална цел поставяне под свое влияние на балканските територии на Османската империя и от там нататък овладяване на Проливите. Тези противоречия определят съдбата на балканските народи, тъй като западните държавно-националното обособяване на Балканите, а някои велика сила на действа в полза на тези народи.

Периодът между 1875-1878 г. е бележан от активизиране на национално-освободителните движения на всички балкански народи. На Балканите възникват национално-служна ситуация. Тя започва с поредицата от въстания, първото от които е това в Босна и Херцеговина. Тук именно за първи път се откроява и разликеното между отделните замесени в конфликтите на балканите страни – балганските народи неят своето национално политическо, икономическо и духовно освобождение, докато княжа елния от Великите сили, включително и самата Османска империя, преследват своите отделни цели и заземляване на влиянието си в региона.

Събитията на Балканите служат като катализатор и за активизиране дейността на българските дейци. Обстановката се навещава до краен предел, смислително, от което е избухналото през 1875 г. Старозагорско въстание, последвано от Априлската спомеж през пролетта на 1876 г. Макар и завършило с неуспех, то се имава своеобразен връх в развитието на българската национална идея и българската

национална революция. Въстанието бележи нов етап, характеризирант се с решителен напредък по пътя на решаването на българския национален въпрос - той открито излиза на международната сцена. Обект на коментар българската проблематика вече не е само в средите на европеекката дипломатическа общност, но става обект на интерес и от широките кръгове на европеекката интелектуална и общественост. Априлските събития от 1876 г. пораждават възмущение сред редица представители на европеекката и световна интелектуална и дават подтик на мощно протестно движение наорчно срещу действащата спрямо българите проваваана от страна на Оманската империя. Създават се анкети комисии с участието на американския дипломат Юлжи Скайлер [10], руския консул в Одрин княз Церетев и американския журналист Дж. Макгахан [11], които посещават разорените и пострадали български селища. Представители на дипломатически кръгове, посланици и консули мислонери и др. изнасят истината за потушаването на въстанието. Силно движение за защита на българите се разгръща в Франция начело с Виктор Юго. В Англия, кълето председателството на Дизреили проглеждава да защитава империята, се провеждат масови протестни акции, организирани от опозиционните сили. Априлските събития имат широк отзвук в Австро-Унгария, Германия, Италия и др. Изгущаването на въстанието предизвиква най-силни въднения в Русия и славянския свят. Славянските комитети и лично лидерът им Иван Аксаков разгръщат масово движение за събиране на помощи за пострадалите. Те оказват и натиск върху руското правителство с цел предизвикване на военен конфликт и цялостно решаване на Източния въпрос. Сред участниците в движението в защита на българския народ се отрояват писателите Л. Толстой, И. Тургенев, Ф. Достоевски, ученият Д. Менделеев, публицистът В. Гаршин, художникът В. Верещагин, както и мислителите А. Херцен, Н. Черниневски, Н. Добролюбов и др. [12].

Венчико това кара Великите сили да започнат нови разговори, основна тема на които е решаването на националните проблеми на балканските страни. През юли 1876 г. между Русия и Австро-Унгария се подписват т.нар. Райхшатските споразумения. Съгласно постигнатите договорености се дават гаранции за целостта на Сърбия и се преднижда провазглашаването на Албания и България за независими държави и автономни провинции.

През декември 1876 г. Цариград става място на провеждането на посланическа конференция, на която основна тема за разсъждане е балканския кръг от проблеми на Източния въпрос, включително и съдбата на българския народ. Активна роля в тази конференция играе граф Платишев, който успява да осигури

предварителната подкрепа на английския посланик маркиз Солзбъри. Посланиците одобряват предварително подготовения общ проект, който предвижда създаването на две български автономни области - Източна със столица Търново и Западна със столица София, които в основни линии съвпадат с днешна на българската Екзархия, т.е. с българските етнически граници. Това решение е в унисон и с желанията на българския народ за самостоятелно развитие, както и за решаване на неотвоя национален въпрос [13].

След посмелавия неуспех на Цариградската конференция [14], включително и на последващите в сменящи дипломатически опити за решаване на проблемите, намараша израз в подлинските Лондонски протоколи от март 1877 г. [15]. Русия посма курс към радикално решение на кризата чрез война. Част от започналата подготовка е сключването на договори за съвместни действия на Русия с Румъния, Сърбия и Черна гора. Руският план за воене на войната включва бойни действия на Балканите и в Кавказ. Около 200 хилядна армия след бързи и успешни действия би трябва да достигне до Цариград. Част от руските планове включват и участие на българи в армията, чрез приемане на формираното по идея на българското централно благотворително общество (БЛБВ) опълчение което икороява 12 хиляди души.

Самата Руско-турска война започна на 12/24 април 1877 г., когато в Кишинев император Александър II издава специален Манифест. Събитията се развиват с главоломна скорост. След поредица от военни операции и ожесточени битки руските войски се насочват към Одрин, който е превзет на 20 януари 1878 г. На 31 януари 1878 г. по колба на турското правителство се подписва протокол за приемане на предварителни основания на мира между Русия и Османската империя. На 19 февруари /3 март/ 1878 г. в Сан-Стефано е подписан предварителен (прелиминарен) мирен договор между Турция и Русия. Сърбия, Румъния и Черна гора. Съгласно текстовете на договора „България се създава като автономно княжество в пределите, кълето мнозинството от населението е българско. Нейните граници в никакъв случай не могат да бъдат по-малки от границите приети от Цариградската конференция. Та ще паща данък, ще има народно християнско правителство и местна милиция. Османската армия там повече не ще се намира.“ По този начин очертаватے граници на Сан-Стефанска България съвпадат в основни линии с етническите граници на българската нация официално признати от Високата порта във фермана за учредяване на българската ексархия /28 февруари 1870 г./ и от представителите на Великите сили.

Обособената териториална цялост на българската държава според договора от Сан-Стефано се превръща в идеал за българската нация през следващите десетилетия. Не един път се посочва, че именно по този начин се възстановява не само българската държавност, но и се решава българския национален въпрос, така желан от поколения български дейци. В същото това време обаче, при внимателен прочит на договора се установява, че националният въпрос всъщност се решава само частично. Реално ситуацията е следната:

- Обявява се независимостта на българската държава и по този начин се провъзгласява нейното наново появяване на европейската политическа карта. Дава се възможност за ново икономическо развитие и включване в общоевропейските процеси на развитието.

- По отношение очертаването на границите на българската държава ситуацията обаче се оказва следната: В територията на България влизат северна България без региона на Северна Добруджа, която се дава на Румъния; Южните български територии също влизат в пределите на българската държава, но от тях се откъсват Одринско и Тимучлийско, които остават в пределите на Османската империя, а също така и цяла Македония – също оставана в османските земи. Без Солунско и Халкидийския полуостров, които пак остават в ръцете на гръцката държава; Областите около град Ниш – т.нар. Тимочко и Поморавие, пак се дават на Сърбия.

Всичко това показва, че българският национален въпрос преминава в нов етап от своето развитие. Поставените за разрешение до този момент задачи в голямата си степен биват реализирани. Но оставянето на територии населени с компактно българско население, признати и до този момент за етноно български, в рамките на други държави безежи нов етап в развитието на българския национален въпрос. Но ситуацията се усложнява още повече. Сан-Стефанският мирен договор е аннулиран от Великите сили. Те не искат на българския национален въпрос. Но ситуацията се усложнява още повече. Сан-Стефанският мирен договор е и първообраз на бъдещото прекрояване политическите граници на държавите в Югоизточна Европа За обсъждане е и фактът, че проблемът за задълбочава не само от споровете за влияние между Великите сили, но и от проявяващите нови претенции от страна на останалите балкански народи спрямо новата българска държава, които допълнително

усложняват обстановката и пореждат ново напрежение на Балканите. Сърбия не се подпомага с прелоставените ѝ територии в по поречието на р. Тимок и южа Видин, а в последствие предявява претенции дори и към земите на цялата македонска област и градовете Шип, Велес, Горна Джумая, Белградчик, Коостандил и др. Румъния не се задоволява с прелоставената ѝ Северна Добруджа, а предявява претенции и за разширяване на прелоставените ѝ територии. От своя страна Гърция също има териториални недоволства и иска част от земите определени за част от българската държава да преминат към нея – това са територии в периметъра на Македония и Тракия [16].

През юни 1878 г. в Берлин се провежда нова конференция на Великите сили. Политически тук се публично оповестяват и договореностите между Русия и Великобритания от май на същата година. Участие вземат Русия, Англия, Франция, Германия, Австро-Унгария и Турция. За председател на заседанието е избран германския кайзер Ото Фон Бисмарк. Претият на 1/13 юли 1878 г. Берлинският договор поставя нова точка в българския национален въпрос. Териториално новата българска държава бива неимоверно осакатена. Откъсват се големи територии с българско население, като същите се разпределят между всички останали балкански държави. Българските земи се разделят на 5 части. От Северна България и Софийско се създава васално трибунарно княжество на султана /чл.1/. Южна България под наименованието Източна Румелия остава под пряката политическа и военна власт на султана, поделяйки се с административна автономия /чл.13/. Македония и Одринско остават в пределите на османската империя с обещание за провеждане на реформи в тух /чл.23 и чл.62/. Отново се потвърждава давашето на Северна Добруджа на Румъния, а на Сърбия областите около Ниш, Пирот и Враца [17].

В годините българския национален въпрос търпи различни проявления. По същество, започвайки всъщност след падането на България под чуждо владичество в края на XIV в., естествено завършек на него би било възстановяването на българската държавност като резултат от Руско-турската война от 1877-1878 г. Но поставяния финалната точка на войната Берлинският договор от 1878 г. предизвиква нови сериозни проблеми и съзбоноси последици за развитието на европейския континент и за международните европейски отношения като цяло. Непонятно постановление, несъобразено с национални принципи и с естествения исторически и стипически права на балканските народи, предпрелеят бъдещото развитие на Балканите в условията на непрекъснати войни и конфликти. До края на XX в., както и в последващите години българският национален въпрос си остава нерешен. Именно това стои в основата на провежданата политика от всички български

Правителствата чак до 1944 г. Промишлене той намара и в декията на България останали в пределите на останалие балкански държави – порякда се нов етап в българското национално-освободително движение.

И все пак, неоспорим факт е, че въпреки нерешени напълно национален въпрос Руско-турската война от 1878-1879 г. и последвалите я дипломатически актове способстват за възстановяването макар и в непълна и отрянача периметър на българската държава. България отново назова на европееката политическа сцена. Тя поема своя път на развитието, който често пъти и преломен, все пак е път на самостоятелно държавно политическо развитие. Българската държава, израждайки се на демократични основи, се превръща в обединителен център за всички българи навън неговите пределеи и в отрянача точка за решаване на дълго леснения национален въпрос, който продължава да търси своето разрешаване.

Примечания:

1. „Източен въпрос“ е условен термин, който се използва в науката за обозначаване на противоречията между европееките Велики сили, от края на XVIII век до Първата световна война, които са свързани с разпадането на Османската империя и съперничеството на европееките държави за ползване на нейните територии и контрол на Балканите, в Мала Азия и Визкия изток.
2. Орбеленов, Николай. Спомени за българските въстания С., 1974 / С допълнителни белески от М. Арнаудов/
3. Заимов, Стоян. Миналото Очерки и спомени из детството на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 г. Кн. I-III. Пловдив, 1998-1899 - второ издание и допълнено издание.
4. Баталбаев, Михаил. Страница от политическото ни израждане С., 1904.
5. Страшимиров, Димитар. История на Априлското въстание Т. I. Презистория. Т. II. Пригответелния. Пловдив, 1907; Т. III. Въстание и пеленяща Пловдив, 1907.
6. Косев, Константин; Николай Жедев, Дойно Дойнов. Априлското въстание в съзвон на българския народ С., 2001
7. Христоф, Христо. Освободителното на България и политиката на западните държави 1876-1878 С., 1968.
8. Косев, Константин. Априлското въстание – предходия към Освободителното. С., 2000; Косев, Константин; Висарк, Източия въпрос и българското Освободително. С., 2003; Косев, Константин, С. Дойнов. Освободителната война 1877-1878 и българската национална революция. С., 1988.
9. На 30 март 1856 г. в Париж е подписан мирния договор, който слага край на Кримската война между Русия и своята между Османската империя, Сардинското кралство, Втората френска империя и Британската империя, като отслабва международното влияние на Русия в Европа и довежда до изоставане на Източия въпрос.
10. Трайков, Веселин; Петър Ципов, Майка Петрова; Куджалин Свайльр и българите С., 1987
11. Димитров, Тодор; Мехтахан 1844-1878, Биография, документи, материали С., 1977.

12. Косев, Константин. Априлското въстание постигна своята политическа цел (По случай 130-та годишнина от Априлското въстание). България, 2006, бр. 12, с. 1-4.

13. История на България. Том 6. Българско Възраждане (1856-1878), с. 428-431; Confédération de Constantinople. Resolutions Preliminaires. Comptes rendus No. 8. Séance du 21 décembre 1876. Амстердам: Reijdelensche uitgeverij.

14. На 18 януари 1877 Великият везир Мехтахан паша обявява окончателния отказ на Турция да приеме решението на конференцията. В следствие от това държавите – участнички в конференцията отзовават своите посланици от Цариград.

15. На 19 (31) март 1877 в Лондон е подписан т.нар. Лондонски протокол – досегашен дипломатически опит за въздействие върху Османската империя от страна на Великите сили с оглед решаването на проблема по мерен път. Отказът на Високата порта да изпълни решението на Цариградската посланическа конференция и на Лондонския протокол слага край на мирните опити за решаването на Източия въпрос, и дава повод за Руско-турската Освободителна война 1877-1878.

16. Христоф, Христо. Освободителното на България и политиката на западните държави. 1876-1878, София, 1968 г., с. 145 и следващи.

17. Текст на договора, приет на Берлинския конгрес, юни 1878 г.

Виноградов Б. В., Багдасарян Б. А., Захаров А. В.

**К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ СОВЕТСКОГО ОПЫТА
ТРАКТОВКИ СТАДАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРСКИХ
ПОЗАНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ СООБЩЕСТВ**

Проблема оценявания стадиального уровня развития этносоциальных сообществ Северного Кавказа остается в настоящее время достаточно дискуссионной в кавказоведческой историографии. Следует признать, что в XVI – середине XIX в., то есть в то время, когда происходила длительная, многофакторная и неоднозначная процесс интеграции местных этнических групп в состав российского государства, уровень их социально-экономического и политического развития был не одинаков в силу долгого ряда договорных и внутрипривилегированных и внешнеполитических обстоятельств. Данная, довольно правдивая для кавказоведческих исследований констатация, имеет непосредственный выход на чрезвычайно сложную, а нередко и остроую проблематику оценки характера и особенностей российско-горского взаимодействия в широком хронологическом диапазоне. Вель для выделения и анализа существенных черт этого взаимодействия принципиально важно осознавать «стадиальные реалии» сторон, которые в значительной, если не в преобладающей